

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ХУДУДИДА ТАРҚАЛГАН БИР ЎРКАЧЛИ ТУЯЛАР (*CAMELUS DROMEDARIUS*) НЕМАТОДОЗЛАРИ

Кунисов Б.М.¹, Максудов А.А.²

¹Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали.

²Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали

Туя - анатомик ва физиологик жиҳатдан чўл иқлим шароитига мослашган, чидамли ҳайвонлардан ҳисобланади. Шундай бўлсада, туялар эндо ва эктопаразитлардан доимо азият чекади (Parsani et al., 2008).

Ўзбекистон туячилик ривожланаётган давлатлар қаторига киради. Давлат Статистика қўмитасининг расмий маълумотларига кўра 2024 йил январь охи ҳолатига Ўзбекистонда туялар бош сони 23 минг бошдан ошган. Мамлакатда туялар асосан сут йўналишида парваришланиб уларнинг деярли 90% қисмини бир ўркачли туялар (*Camelus dromedarius*) ташкил этади. Мамлакатда Қорақалпоғистон Республикаси туячилик ривожланган ҳудудлар қаторида Навоий вилоятидан сўнг иккинчи ўринни эгаллайди.

Туялар бош сонининг камлиги ва мавжуд туялар бош сонини сақлаб қолиш ва кўпайтириш мақсадида турли юқумли ва юқумсиз касалликларига қарши доимий профилактик тадбирларни ўтказиб туришни тақозо этади. Бу борада эса туяларнинг паразитозлари қўзғатувчиларини аниқлаш муҳим аҳамият касб этади. Туялар паразитозлари туячилик хўжалиklarининг сезиларли даражада иқтисодий йўқотишларига олиб келади. Туяларнинг эса ҳаракатланиш қобилиятининг сусайиши, ўсиш ва маҳсулдорлигининг пасайишига олиб келади. Айниқса ошқозон-ичак нематодозлари томонидан келтириб чиқариладиган гистологик ўзгаришлар туялар иштаҳасини йўқолишига сабаб бўлади ва маҳсулдорлик кескин камаяди. Шу боисдан, туялар нематодозларини ўрганиш ва қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш илмий нуқтаи назардан долзарб масалалардан ҳисобланади.

Юқоридагиларга асосан, Қорақалпоғистон Республикасининг туячилик ривожланган ҳудудларида парваришланаётган ва қушхоналарда сўйилган туяларнинг асосий нематодозларини ўрганиш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилди.

Материал ва методлар. Тадқиқот учун материаллар 2021-2024 йиллар давомида Қорақалпоғистон Республикасининг Нукус, Бўзатов, Тахтақўпир, Чимбой, Хўжайли ва Шўманай туманларидаги туячилик хўжалиklarида сақланаётган 220 бош туялардан тезак намуналарини текшириш орқали ҳамда

кушхоналар ва аҳоли хонадонларида сўйилган жами 84 бош туяларда тўлик гельминтологик ёриб кўриш усуллари (Скрябин, 1928) орқали тўпланган. Тўлик гельминтологик ёриб кўрилган туялардан ажратиб олинган гельминтлар 70 % этанолда сақланган. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Зоология институтининг Умумий паразитология лабораториясида тўпланган паразитлар морфологик жиҳатдан идентификация қилинган.

Олинган натижаларга кўра текширилган туяларда учта синфга мансуб 22 турдаги гельминтлар аниқланди. Шундан нематодозлар кўзгатувчиларининг – 17 тури қайд этилди (1-жадвал).

1-жадвал

Қорақалпоғистон ҳудудида тарқалган туяларнинг нематодалар билан зарарланиш кўрсаткичлари

Тур	Ўрганилган ҳудудлар					
	Нукус	Хўжайли	Бўзатов	Тахтақўпир	Чимбой	Шўманай
<i>Trichocephalus ovis</i>	-	-	+	-	+	+
<i>Dictyocaulus filaria</i>	-	+	+	+	+	+
<i>Camelostrongylus mentulatus</i>	+	-	+	+	-	+
<i>Cooperia oncophora</i>	+	+	+	+	-	+
<i>Cooperia zurnabada</i>	+	-	+	+	+	+
<i>Haemonchus contortus</i>	+	-	+	+	+	+
<i>Marshallagia marshalli</i>	+	-	+	+	-	+
<i>Nematodirella cameli</i>	-	+	+	-	+	+
<i>Nematodirus abnormalis</i>	+	-	+	-	+	+
<i>Nematodirus helvetianus</i>	-	-	+	+	+	+
<i>Nematodirus mauritanicus</i>	+	-	+	-	+	+
<i>Nematodirus dromedarii</i>	+	-	+	-	+	+
<i>Trichonema labiatum</i>	+	-	+	-	+	+
<i>Trichonema longibursatum</i>	+	-	-	+	+	+
<i>Physocephalus sexalatus</i>	+	-	+	-	+	-
<i>Gongylonema pulchrum</i>	+	+	+	-	+	+
<i>Parabronema skrjabini</i>	+	-	+	-	+	-
Жами:	13	4	16	8	14	15

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики ўрганилган ҳудудлар ичида туяларда аниқланган нематодалар тур таркибининг хилма ҳиллиги бўйича Бўзатов (16 тур) тумани биринчи ўринни, Шўманай (15 тур) иккинчи ўринни ва Чимбой (14 тур) тумани учинчи ўринни эгаллайди. Турлар хилма ҳиллиги

жihatдан нисбатан кам турлар сони билан Нукус (13 тур), Тахтакўпир (8 тур) ва Хўжайли (4 тур) туманлари кейинги ўринларни эгаллайди.

Хулоса. Ўрганилган ҳудудларда туяларнинг нематодозларига қарши профилактик тадбирларни кучайтириш ва туялар сақланаётган ҳудудларда ветеринария-санитария норма ва қоидаларига қатъий риоя этиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Parsani H.R., Veer Singh and Momin R.R. Common Parasitic Diseases of Camel. Veterinary World Vol.1, No.10, October 2008. P. 317-318.

2. Кунысов Б.М., Максудов А.А., Сафаров А.А. Қорақалпоғистон ҳудудида тарқалган туялар (*Camelus dromedarius* Linnaeus, 1758) гельминтофаунаси. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси. № 2 (275). 50-53 б.